

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№8

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 892 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-avgustda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golischeva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayeich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Smart-logistika texnologiyalarini joriy etish orqali oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berish tizimini optimallashtirish (Toshkent viloyati misolida).....	14
Mavlanov Sobirjon Pardabayevich	
Tijorat banklarida korporativ boshqaruvning xalqaro tamoyillari asosida boshqaruv sifatini oshirish	20
Sattarov Umirzoq	
Современные банковские продукты	24
Хужамуратов Аббос Мардонович	
Amerika qo'shma shtatlarining ijtimoiy himoya tizimi.....	29
Abdullayeva Sayora Aleksandrovna	
Совершенствование рынка услуг высшего образования как фактор повышения занятости населения в условиях цифровой экономики.....	33
Ибрагимов Тимур Ибодуллаевич, Асланова Дилбар Хасановна	
Iqtisodiy fanlarni o'qitishda interaktiv metodlarning qo'llanilishi va ularning samaradorligi.....	39
Kabulov Baxram Kuzibaevich	
Korxonalarda raqobat razvedkasi tizimlarini rivojlantirishda innovatsion raqamli texnologiyalarining o'rni.....	45
Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li	
O'zbekiston banklarida sun'iy intellekt foydalanish samaradorligini oshirish.....	51
Kamolov Sardorbek Davlatjon o'g'li	
Agrar korxonalar xo'jalik faoliyatida risklarni boshqarish bo'yicha samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilishning metodologik asoslari.....	59
Baymirzaev Dilmurod Nematovich	
Основные направления инвестиционной политики Узбекистана в соответствии со стратегией-2030	66
Исомов Б. С.	
Tashish va saqlash xizmatlarini ko'rsatuvchi korxonalarda raqamli texnologiyalardan foydalanish holati.....	70
Rajabov Orzujon Mamasoliyevich	
Ijtimoiy infratuzilmani modernizatsiya qilishda DXSHning o'rni: madaniyat va sport sohasida imkoniyatlar	78
Baykalonov Jalil G'aybulloyevich	
Анализ состояния и перспективы развития активного и спортивного туризма в Узбекистане.....	93
Бойко Фарида Чингисовна, Ивонина Наталья Викторовна	
Переоценка и фальсификация стоимости имущества: международные практики, риски и пути решения.....	99
Мансурова Сайёра Бахтияровна	
Hudud sanoati tarkibiy o'zgarishlarini prognozlash usuli.....	106
Djumayev Farrux Toshmuratovich	
Углеродный след и декарбонизация промышленности Узбекистана: роль возобновляемой энергетики и международный опыт	111
Авезова Нилуфар Раббанакулловна, Ощепкова Эльвира Ахтемовна, С.М. Махмудов, А.А. Холиков, Авезова Нилуфар Раббанакулловна	
The process of developing startups based on management principles	119
Ilxamov Azizbek Yodgor o'g'li	
The impact of economic policy on non-performing loans: the case of Uzbekistan.....	126
Jalalov Mashkhurbek Gaybullo ugli	
Основные направления инвестиционной политики Узбекистана в соответствии со стратегией-2030	134
Исомов Б. С.	

Ko'p kvartirali uylarni boshqaruv organlari tomonidan aholiga sifatli xizmat ko'rsatishni qo'llab quvvatlashni takomillashtirish	138
Umarov Begzodbek Jaloldinovich	
O'zbekistonda iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirishning institutsional asoslari.....	143
Fayzullayev Jonibek Negmatullayevich	
Davlat - xususiy sheriklik loyihalarning samaradorligini oshirish.....	150
Tursunov Imomnazar Egamberdiyevich, Hamroyev G'ayratjon Sultonovich	
O'zbekiston sug'urta bozorida hayot sug'urtasi xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari.....	155
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Tijorat banklari likvidligini tartibga solish yo'llari.....	160
Tursunpo'latov Sohibnazar Kasimjon o'g'li, Nomozova Mohinur Maxmud qizi	
Atrof-muhit ifloslanishini kamaytirishda yashil moliya vositalarining roli: xalqaro tajriba va O'zbekiston imkoniyatlari	163
Yuldasheva Madina Tohir Qizi	
Geofazoviy ma'lumotlar asosida hududlarning farovonlik darajasini aniqlash	173
Toymasov Zufarjon Zokir o'g'li	
Методы и критерии оценки эффективности конкурентоспособности предприятия	179
Кучаров Абдор Сабиржанович, Бобожонов Азиз Бабаханович, Алижанова Камила Тохир кизи	
Korxonalarda innovatsion jarayonlarni boshqarishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish.....	187
Narbayeva Dilnoza Darvishaliyevna	
Development of entrepreneurship in Uzbekistan: management strategies in the context of economic reforms.....	192
Ibragimova Saida Ilkhomovna	
Aloqa korxonalarini xizmat faoliyatida diversifikatsiya qilishning ilmiy baholash usullari va ulardan foydalanish.....	197
Tursunova Mastura Taxirovna	
Developing effective marketing strategies for tourism development in Uzbekistan	204
Fayzullayev Nodirbek Baxtiyor o'g'li	
Yakka tartibdagi tadbirkorlarni soliqqa tortish mexanizmlarini takomillashtirish masalalari.....	208
Yuldashev Yashnarjon Xolmirzayevich	
Yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonalarida investitsiya loyihalarini bank kreditlari orqali moliyalashtirish.....	212
Jamalova Dilnoza Egamberdiyevna	
Цифровизации системы стратегического управления предприятий нефтегазовой отрасли Республики Узбекистан.....	217
Азимов Кабул	
Индекс устойчивости региона против бедности (poverty resilience index – pri): на примере бухарской области Республики Узбекистан (2024)	223
Мухамедова Мадинабону Мехридиновна	
Экономические аспекты внедрения цифровых технологий в полиграфии.....	230
Юсупхужаева Шахноза Музаффар кизи	
Mintaqalararo iqtisodiy hamkorlikni shakllantirish va barqaror rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	233
Sattorov R. A.	
Web3'da real vaqt ma'lumot sinxronizatsiyasi — tarmoqdagi kechikishlar va ularni kamaytirish texnologiyalari.....	240
Raimov Ulugbek Yorqinbek o'g'li	
Tijorat banklarining likvidligini tartibga solish amaliyotining dolzarb masalalari	246
Sayfutdinov Bobur Nodirovich	
Tijorat banklarining investitsion jozibadorligini oshirish yo'llari.....	255
Yuldoshev Otabek Jovli o'g'li	

Tijorat banklarining investitsion faolligini oshirish yo'llari.....	261
Ortiqov Sidiqjon Xolmurodovich	
Innovatsion yondashuvlar orqali davlat xaridlarida iqtisodiy samaradorlikni oshirish	266
Kurbonbekov Sardorbek Ravshanovich	
Hududlarda barqaror rivojlanish nazariyalarining sanoat korxonalarini faoliyatiga ta'siri	270
Sadriddinov Baxtiyor Shamshiddin o'g'li	
Turizm platformalarining raqobatbardoshligini oshirishda zamonaviy kontent va raqamli marketing strategiyalarining integratsiyalashgan yondashuvi.....	277
Dadamirzayev Sarvarbek Ulug'bek o'g'li	
Bank xizmatlarida innovatsion texnologiyalarni kengaytirish yo'nalishlari.....	283
Almosova Shohista Jobirovna	
Модели организации казначейства в ведущих стран мира.....	288
Сагдиев Равшан Сайфуллаевич	
Paxta-to'qimachilik klasterlari faoliyatini nazariy jihatlarini va rivojlantirish yo'llari.....	302
B.Sh.Shadmanov	
Qurilish sanoatini rivojlantirishda tabiiy resurslardan kompleks foydalanishning ahamiyati.....	307
Yuldasheva Mexrunisa Kasimjan qizi	
Yangi O'zbekistonning "Yashil" iqtisodiyoti: qiyosiy tahlilning asosiy tendentsiyalari	313
Ro'ziyeva Dilfuza Toshemirovna	
Oliy ta'limda raqamli texnologiyalarning muammolari va uni bartaraf etish yo'nalishlari.....	318
Abduraxmanova Malika Abdujaparovna	
Namangan viloyatining Farg'ona vodiysi qo'shni hududlari bilan iqtisodiy hamkorligining hozirgi holati va rivojlantiruvchi omillari	323
Sattarov R.A.	
Desentralizatsiyalangan ma'lumot almashish protokollari: IPFS, Filecoin va Arweave tahlili	328
Raimov Ulug'bek Yorqinbek o'g'li	
Transport xizmatlari ko'rsatish biznes-jarayonlarini raqamli transformasiya talablari asosida takomillashtirish.....	333
Komilov Asror Akmalovich	
Empowering the Future: Assessing the Role of Automation, Internet of Things (IoT), and Demand Management in Enhancing Energy Efficiency of Smart Grids.....	338
Khakimjanova Surayyo Khabibullayevna	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanish tajribalari (xalqaro va mahalliy misollar)	345
Madaminov Shoxruxbek Ma'rufjon o'g'li	
Zamonaviy sharoitlarda uy-joy fondini boshqarishning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	352
Inoyatova Durdona Shoxaydarovna, Karimova Aziza A'zamiddin qizi	
Mijozlar tajribasini yaxshilashda raqamli integratsiya strategiyalari: "O'zbektelekom" AK tajribasi.....	358
Islamov Javlon Rasulovich	
Tijorat banklari orqali jinoiy yo'l bilan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish mexanizmlari.....	361
Rustamov Sunnatillo Rustamovich	
Yashil iqtisodiyot barqaror rivojlanish omili sifatida: Yevropa tajribasi.....	368
Turobjanov Murodjon Maxammadjanovich	
Ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikka erishishda kichik biznes va mahalla hamkorligi modellarini takomillashtirish	373
Murotov Nodir Xujamqulovich	
Xalqaro moliya institutlarining O'zbekiston bank sektori va iqtisodiyotiga ta'siri: YETTB faoliyati misolida tahlil.....	378
Alimov Azizbek Alievich	
Bankrotlik xavfini tahlil qilish modellari.....	386
Nasiriddinov Bahouddin Nuriddinovich	

Xizmat ko'rsatish korxonalarida sifat va samaradorlikni oshirishni takomillashtirish yo'llari.....	393
Burxonova Nargiza Mirshohid qizi	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash jarayonida bank tizimi islohotlari va ularni boshqarish strategiyalari.....	400
Hamroyev Xurshid Jalilovich	
“Temir yo'l transportida MHXSni joriy etishning ahamiyati va milliy standartlar bilan taqqoslama tahlili”	405
Babaxalov Norbo'ta Eshnazarovich	
Banking and financial services in the process of economic development digitalization and its advantages and security of the process	409
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, Baxanurov Oqil Odil og'li	
Kichik biznesda moliyaviy barqarorlikni ta'minlashdagi asosiy muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	416
Abduvosit Omonboyev	
“Futurologiya va mintaqaviy iqtisodiy transformatsiya: Markaziy Osiyoda O'zbekistonning strategik senariylari”	421
Siddiqov Abdusalom Abdumalikovich	
Kichik biznes subyektlarini bank kreditlari orqali qo'llab-quvvatlashning rivojlangan xorijiy davlatlar tajribalari.....	425
Irgasheva Nigora Akbarovna	
Туристская мобильность стран персидского залива как устойчивый и перспективный источник въездного туризма в Узбекистан	434
Додиев Феруз, Голышева Елена Вячеславовна	
Turistik erkin iqtisodiy zonalarda investitsiya loyihalarini amalga oshirish: Imkoniyatlar, muammolar va istiqbollar	443
Xoliqov Dostonbek Rustam o'g'li	
Oliy ta'limda davlat-xususiy sheriklik: moliyalashtirish modelini modernizatsiya qilish yo'nalishlari.....	449
Bozorov Alisher O'zimurotovich	
Xalqaro raqamli intergatsiya, raqamlashtirish sharoitida tijorat banklari faoliyati tahlili	455
Turapov Bahromjon Alisher o'g'li	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar – iqtisodiyot taraqqiyotining muhim omili.....	461
Mamatkulova Nodira Maxkamovna	
Davlat xaridlari ishtirokchilarining elektron-skoring tizimi.....	465
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Qishloq xo'jalik korxonalarida melioratsiya xarajatlari xisobining muammolari va yechimlari.....	469
Baxriev Muxiddin Sherallievich	
O'zbek banklarining xarajatlar samaradorligini stoxastik chegara modelida baholash.....	481
Xannayev Sherzod	
Практические подходы к выявлению и оценке налоговых рисков на основе сегментации деятельности налогоплательщиков.....	490
Голубова Ольга Сергеевна, Элбаева Мукаддас Рашидовна	
Iqtisodiyot tarmoqlarida investitsiyalardan samarali foydalanishni tashkil etish chora-tadbirlari va investitsiyalarni jalb qilish istiqbollari.....	496
No'monjonova Muazzam Maxbubjon qizi	
Empowering the future: The impact of automation, iot, and demand management on energy efficiency in smart grids.....	501
Khakimjanova Surayyo Khabibullayevna	
Institutsional o'zgarishlar sharoitida aholi daromadlari tarkibining oshishi va daromadlar tengsizligini kamaytirishning istiqbolli yo'nalishlari.....	508
Ergasheva Nafisa Baxridinovna	
Международные индексы, определяющие цифровое развитие страны	513
Тальятова Диёра Боходир кизи	

Sog'liqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklik instituti orqali investitsiya loiyhalarini moliyalashtirishda moliyaviy-iqtisodiy samaradorligini baholash metodologiyasi	517
Karabayev Sanjar Abdusamatovich	
Управление качеством в технологических стартапах: Баланс между скоростью и надежностью	527
Хамидуллина Гульнора Рафкатовна, Раджабов Темур Рустамович, Носиров Илхом Аббосович	
Namangan viloyatida iqtisodiy integratsiyani jarayonida eksport va import operatsiyalarining tahlili	535
Adashev Azimjon O'rinboevich	
Korxonalarda kadrlar tayyorlash ijrosidagi mavjud muammolar va kadrlar siyosatining takomillashtirib borish xususiyatlari	541
Mamatqulov Rustam Muxammadkarimovich	
Yashirin iqtisodiyot tushunchasi, turlari va shakllanish omillari hamda uning iqtisodiyotga ta'siri.....	546
Malikov Abdulaziz Toxirjon o'g'li, S.A. Zakirova	
The purpose of assessing a person's entrepreneurial capacity is to classify their quality characteristics	562
Mansur Matkarimov, Qaxramon Madraximov, Sherjon Sherjonov, Jahongirbek Nurjonov	
Challenges in enhancing the efficient use of economic resources in agriculture within an innovative economy framework.....	568
Nodira Abdullayevna Eshquvattova	
Оценка эффективности существующих методов стратегического управления проектами	573
Мансурова Севара Мансуровна	
Создаются благоприятные условия для индивидуальных предпринимателей и самозанятых лиц	577
Батыров Фархад Бакитович	
Sug'urta kompaniyalarining moliyaviy barqarorligini oshirish metodologiyasini takomillashtirish yo'llari.....	593
Haqberdiyev Bekzod O'ktamovich	
Toshkent viloyatida metal bozorining rivojlanishi va unda kichik biznesning o'rne	600
Musayeva Shoira Azimovna	
Mechanisms for ensuring employment in the services sector through the development of small business and private entrepreneurship.....	606
Turabekov Sokhibjon Sherboy ugli, Abdukhalikov Ulugbek Abdukhalikovich	
Tijorat banklarini raqamlatirish sharoitida inson resurslarini boshqarishning innovatsion yondashuvlari (BRB misolida)	611
Azimov Asrorjon Muzaffarjonovich	
The importance and current state of accounting and auditing of liabilities in enterprises	616
Khaliqnazarova Gulnaz Jalgasbay qizi	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikda xotin-qizlarning barqaror bandlik darajasining ekonometrik tahlili.....	622
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi	
Moliyaviy bozor ishtirokchilari faoliyatini samarali boshqarishda innovatsion moliyaviy vosita va metodlarning qo'llanilishi.....	627
Hotamqulova Madina Sanjar qizi	
Oliy ta'limga investitsiya kiritishning asosiy shakl va mexanizmlari	631
Almardanov Ulug'bek Qudrat o'g'li	
"Yashil" iqtisodiyotning metodologik asoslari.....	635
Babakulov Bahromqul Mamatkulovich, Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, Boymurodov Jonon Komiljonovich	
O'zbekiston sharoitida davlat xaridlarini yanada rivojlantirish istiqbollari	641
Turganbaev Nursulton Bayram uli	

Tijorat banklarida jismoniy shaxslarga ko'rsatiladigan xizmatlar raqamli transformatsiyaning joriy holati tahlili	645
Qurbonov Alisher Samadovich	
Инновационные формы сотрудничества образования и индустрии для формирования компетенций в сфере устойчивого туризма: Опыт и перспективы Узбекистана.....	653
Бухарова Нигора Газиевна	
Muzey sohasida tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlar nazariyasi va ularni madaniy meros va muzeyshunoslik sohasiga tatbiq etish	657
Asadova Nigora Mehridin qizi	
Internet banking adoption in Uzbekistan	661
Karimov Erkin Yusubovich	
Elektron tijorat O'zbekiston va Xitoy raqamli iqtisodiyotini rivojlantirish drayveri sifatida	665
Samedinov Timur Selyametovich	
Yuridik shaxslar birlashuvi orqali amalga oshiriladigan xufyona soliqlardan qochish sxemalarini moliyaviy instrumentlar bilan bartaraf etish yo'llari	671
To'rayev Dilshod Xasanovich	
O'zbekiston shahar ekoturizmida raqamli egizak texnologiyalarining iqtisodiy potentsiali	683
Esonboyev Baxodir Bakir o'g'li	
Yengil sanoatni rivojlanishtirishning mintaqaviy xususiyatlari	687
Fuzaylov Sarvar Abdusamatovich	
Tijorat banklarining depozit siyosatiga ta'sir qiluvchi omillar	693
Komilova Mukammal Shavkatovna	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini mikromoliyalashtirish bilan bog'liq muammolar	697
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Ishbilarmonlik muhitini baholashning metodologiyalari tahlili	704
Nabieva Nilufar Nabi qizi	
Jismoniy shaxslarning daromadlariga deklaratsiya asosida soliq solish mexanzmini takomillashtirish	715
Ibragimov Zafar Ismailovich	
Yashil marketing yordamida moda sanoatida mijozlar ehtiyojini samarali qondirish.....	723
Xalilova Nafisa Komilovna	
Targetlangan iqtisodiy siyosat orqali kambag'allikka qarshi kurash	727
Baratov J.N.	
Globalashuv sharoitida O'zbekiston iqtisodiyotining modernizatsiyasi va strategik rivojlanish yo'nalishlari.....	733
Ibrohimov Boburmizro Baxtiyor o'g'li	
Sug'urta kompaniyalarining innovatsion faoliyati tahlili va moliyalashtirish samaradorligini aniqlash yo'nalishlari	738
Baxronova Shaxodat Baxshuloyevna	
Yo'lovchi tashish sohasida autsorsingni qo'llash istiqboli	744
Kaxarova Nilufar Yerkinjonovna	
Ta'lim klasterlari faoliyatining barqaror taraqqiyotdagi o'rni.....	748
Imamova Nilufar Asamutdinovna	
Xizmatlar eksportini rivojlanishining zamonaviy tendensiyalari.....	753
Alixonov Mirzoulug'bek Pahlavonjon o'g'li	
O'zbekistonda suv resurslaridan oqilona foydalanishda soliq mexanizmlari ta'sirini oshirish masalalari.....	759
Boymurotov Sodiq Rozziqovich	
Влияние состояния матери и факторов среды на развитие аллергии у детей грудного возраста.....	766
Закирова Бахора Исламовна	
Роль стандартов устойчивого развития МСФО в трансформации экономики тюркских стран	771
Маткаримов Давронбек Матякубович	

Sanoat korxonalarining atrof-muhitga ta'sirini baholashda iqtisodiy mexanizmlarni takomillashtirish.....	776
Sarvinoz Alisherovna Radjabova	
Neft-gaz sanoatida amalga oshirilayotgan investisiya loyihalarida mahalliy kontent ulushini oshirish masalalari.....	779
Umurzakov Jamoliddin Sherbekovich	
Sanoat korxonalarida mahsulot raqobatbardoshligini oshirish yo'nalishlari.....	784
Naimxonov Ma'rufxon Zokirxon o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarini monitoringida raqamli texnologiyalardan foydalanishda xorij tajribasi.....	788
Yusupov Nizomiddin Ro'zimurod o'g'li	
Mintaqa sanoat korxonalarining strategik marketing faoliyatining tahlili.....	793
Xaytboyeva Nigora Bakmatovna	
Soyabon bandlarining xorijiy investorlarni himoya qilish uchun O'zbekiston huquqiy tizimiga integratsiyalashuv zaruriyati.....	805
Alisherova E'zoza, N.X. Rahmonqulova	
Tadbirkorlik subyektlarini kreditlashda tijorat banklari faoliyatining zamonaviy yondashuvlari.....	812
Urinboyev Abrorbek Maxmudjonovich	
Temir yo'l vokzallarida qo'shimcha xizmatlarni tashkil etishni samaradorligini oshirish yo'llari.....	817
Iskandarov Kudrat Shuxratovich	
Tijorat banklari tomonidan kreditlash mexanizmining ilmiy jihatlarini va nazariy yondashuvlari.....	822
Kaxharov Ulug'bek Xalmatovich	
Международная правосубъектность МНПО: институционализация влияния неправительственных организаций в формировании международных экологических и экономических норм.....	827
Хидоятлов Бурхон Ғайрат ўғли, С.М. Адилходжаева	
Yengil sanoat korxonalarini mahsulotlarini narxlashtirish strategiyalari.....	831
Ravshanbekov Oybek Rustambek o'g'li	
Yevropa ittifoqi va markaziy osiyo mamlakatlaridagi soliq siyosatining inklyuziv rivojlanishdagi o'rni va omillarining qiyosiy tahlili.....	837
Hakimov Feruz Xurshid o'g'li	
Mintaqa turizmini rivojlantirishda raqamli marketing vositalaridan mijozlar qoniqishini kompleks baholash uslubiyati.....	846
Ilhamova Zarnigor Po'latjon qizi	
Mintaqaviy eksport samaradorligiga innovatsion yondashuvlarning ta'sir omillarini tadqiq etish.....	851
Ibadullayev Ergash Baqturdiyevich	
Buxoro viloyatida ichki turizmning hozirgi holati va istiqboldagi rivojlanish yo'llari.....	857
Azimov Otobek Xudayberdievich	
Tashqi bozorlarga integratsiyalashuv jarayonlarining mintqa iqtisodiyotining o'sishga ta'siri bo'yicha qarashlar.....	862
Ozodova Farida Zarif qizi	
Tijorat banklari moliyaviy barqarorligini ta'minlashni boshqarish strategiyalari.....	866
Madaminov Bekzod Allayarovich	
Qo'shilgan qiymat solig'i ma'murchiligini raqamlashtirishni takomillashtirish metodologiyasi jarayonlari.....	872
Muxammadov Nodir Karimovich	
O'zbekiston eksport salohiyatini soliqlar yordamida rag'batlantirish.....	880
Mahmudova Sevara Rahmat qizi	
Yashil moliyalashtirishda moliyaviy instrumentlar.....	883
Abduraxmonov Alimardon Sodiq o'g'li	
Сравнительный анализ правовых инструментов контроля трансфертного ценообразования в налоговой, таможенной и антимонопольной сферах.....	887
Бекзод Умматов	

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРАВОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ КОНТРОЛЯ ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В НАЛОГОВОЙ, ТАМОЖЕННОЙ И АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СФЕРАХ

Бекзод Умматов

Генеральный директор Diplomat University,

Email: bekum82@gmail.com

ORCID: [0009-0009-3847-2330](https://orcid.org/0009-0009-3847-2330)

Аннотация: Настоящая статья посвящена анализу правовых инструментов публичного контроля трансфертного ценообразования, при меняемых в налоговой, таможенной сфере, а также в области антимонопольного регулирования в целях определения направлений совершенствования законодательства, определяющего порядок осуществления государственного финансового контроля. Автор отмечает значимость альтернативных правовых средств осуществления контроля трансфертного ценообразования, а также целесообразность применения в обозначенной сфере мировых и медиативных соглашений. Определены условия определения рыночных цен: правила установления цены сделки взаимозависимых компаний по требованию антимонопольного органа на основе положений гл VI. Налогового Кодекса Республики Узбекистан, правила определения рыночной цены биржевых сделок взаимозависимых компаний, правила расчета цены сделки надлежащим оценщиком в рамках законодательства об оценочной деятельности. Проводится анализ судебно- арбитражной практики с заключением мировых соглашений.

Ключевые слова: публичный контроль, трансфертное ценообразование, налоговая сфера, таможенный, антимонопольный контроль, правовые инструменты контроля трансфертного ценообразования.

Annotatsiya: Ushbu maqola soliq, bojxona hamda monopoliyaga qarshi tartibga solish sohasida qo'llaniladigan transfer narx belgilashining davlat moliyaviy nazorati mexanizmlari va ularni takomillashtirish yo'nalishlarini tahlil qilishga bag'ishlangan. Muallif transfer narx belgilash ustidan nazoratni amalga oshirishda muqobil huquqiy vositalarning ahamiyatini hamda ushbu sohada kelishuv va mediatatsiya bitimlarini qo'llash maqsadga muvofiqligini ta'kidlaydi. Bozor narxlarini aniqlash shartlari belgilangan: O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining VI-bobi asosida monopoliyaga qarshi organning talabi bilan o'zaro bog'liq kompaniyalar o'rtasidagi bitim narxini belgilash qoidalari, o'zaro bog'liq kompaniyalarning birja bitimlari bo'yicha bozor narxini aniqlash qoidalari, baholash faoliyati to'g'risidagi qonunchilik doirasida vakolatli baholovchi tomonidan bitim narxini hisoblash qoidalari. Shuningdek, sud-arbitraj amaliyotida kelishuv bitimlari xulosasi bo'yicha tahlil o'tkazilgan.

Kalit so'zlar: davlat nazorati, transfer narx belgilash, soliq sohasi, bojxona, monopoliyaga qarshi nazorat, transfer narx belgilash nazoratining huquqiy vositalari.

Abstract: This article is devoted to the analysis of legal instruments of public control over transfer pricing applied in the fields of taxation, customs, and antitrust regulation, with the aim of identifying directions for improving legislation governing state financial control. The author highlights the importance of alternative legal means of exercising control over transfer pricing, as well as the advisability of using settlement and mediation agreements in this sphere. The conditions for determining market prices are defined: rules for establishing the transaction price between related companies at the request of the antimonopoly authority based on Chapter VI of the Tax Code of the Republic of Uzbekistan, rules for determining the market price of exchange transactions between related companies, and rules for calculating the transaction price by a qualified appraiser within the framework of valuation legislation. The analysis of judicial and arbitration practice with the conclusion of settlement agreements is also presented.

Key words: public control, transfer pricing, taxation, customs, antitrust control, legal instruments of transfer pricing control.

ВВЕДЕНИЕ

Финансовые операции, входящие в структуру хозяйственной деятельности организаций, находятся под юрисдикцией государственного контроля, охватывающего, в частности, трансфертное ценообразование. Надзор за соблюдением принципов трансфертного ценообразования осуществляется компетентными органами, включая налоговые и таможенные службы, а также Антимонопольный комитет Республики Узбекистан.

Однако действующая система правового регулирования в данной сфере характеризуется фрагментарностью и отсутствием согласованности между различными нормативно-правовыми актами, регламентирующими налоговые, таможенные и антимонопольные аспекты контроля. Это препятствует формированию единого и системного подхода к правовому обеспечению контрольно-организационной деятельности в сфере трансфертного ценообразования.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Антимонопольное регулирование в Узбекистане занимает ключевое место в системе государственной экономической политики, обеспечивая формирование конкурентной среды, предотвращение злоупотреблений рыночным превосходством и достижение равновесия интересов между производителями и потребителями. В последние годы наблюдается активизация исследовательской деятельности, направленной как на разработку теоретических основ антимонопольной политики, так и на изучение прикладных аспектов её реализации в рамках национальной экономики.

Значительную роль в правовом обеспечении антимонопольной деятельности играет Закон Республики Узбекистан «О конкуренции» от 3 июля 2023 года № ЗРУ-850. Этот документ закрепляет современные подходы к определению доминирующего положения, регулированию процессов слияний и поглощений, контролю за механизмами ценообразования и взаимодействию субъектов с Антимонопольным комитетом. Закон стал развитием предыдущих редакций, устранил ряд правовых пробелов и приблизил регулирование к международным стандартам.

В научных трудах отечественных исследователей — таких как Т.Х. Абдуллаева (2021), Ш.Ю. Юнусова (2019) и Ф.У. Норбоев (2022) — внимание уделяется вопросам институционального формирования антимонопольной системы, анализу методов противодействия монополистическим практикам и оценке действенности существующего законодательства. Учёные подчёркивают, что несмотря на наличие нормативной базы, на практике сохраняются трудности в обнаружении скрытых форм монополизации, особенно на региональных товарных рынках и в государственных отраслях.

Одним из приоритетных направлений научного анализа остаётся государственный контроль над стратегически важными секторами — такими как энергетика, транспорт и связь. Особо выделяется влияние господдержки и различных форм субсидирования на состояние конкуренции. Так, публикации в журналах «Review of Law Sciences» и «Иқтисодий таҳлил» акцентируют внимание на необходимости пересмотра подходов к надзору за деятельностью госпредприятий с существенной долей на рынке.

В условиях цифровой трансформации экономики особое значение приобретает антимонопольное регулирование в цифровом пространстве. Исследования, например, И.А. Хамидовой (2023), указывают на риски, связанные с деятельностью цифровых платформ и маркетплейсов, которые при отсутствии должного регулирования способны формировать скрытые картельные сговоры или внедрять алгоритмические ценовые модели, искажающие принципы свободной конкуренции.

Значительный интерес также вызывает сравнительно-правовой анализ регулирования конкуренции в Узбекистане и в странах ЕАЭС. Это особенно актуально в свете возможного присоединения республики к данному интеграционному объединению. Так, в трудах С. Каримова (2020) и А. Мирзоева (2022) рассматриваются как потенциальные преимущества, так и правовые риски гармонизации законодательства, подчёркивается необходимость адаптации национальных механизмов к международным требованиям.

Таким образом, современные исследования в области антимонопольного регулирования в Узбекистане охватывают широкий спектр вопросов — от правовой теории и нормотворчества до оценки экономических эффектов регулирования. Вместе с тем сохраняется потребность в более глубоком эмпирическом анализе результативности антимонопольных инструментов на уровне конкретных отраслей и региональных рынков.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методология в исследовании антимонопольного регулирования представляет собой совокупность принципов, методов, правовых и организационных инструментов, направленных на обеспечение

справедливой конкуренции, предупреждение и пресечение монополистической деятельности, а также контроль за соблюдением правил поведения на товарных и финансовых рынках. Она формируется на основе междисциплинарного подхода, включающего элементы права, экономики, институциональной теории и государственного управления.

В данном исследовании использован сравнительный правовых инструментов контроля трансфертного ценообразования в налоговой, таможенной и антимонопольной сферах. Данное сравнения послужат продолжением в исследованиях влияния антимонопольного регулирования на ценообразованиях на торговых и сырьевых рынках. Влияния на ценообразование так же влияет на монетарную и фискальную политику страну в целом.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Среди ключевых факторов, осложняющих реализацию контрольных механизмов в рассматриваемой области, выделяются процессы ценообразования и глобализации мировой экономики. Эти трансформации, с одной стороны, способствуют расширению трансграничных финансово-хозяйственных связей, а с другой — демонстрируют слабую адаптацию существующего правового инструментария к новым условиям. В частности, цифровые компании часто не подпадают под действие традиционных норм налогового, таможенного и конкурентного права, что затрудняет применение к ним стандартных процедур контроля трансфертных цен.

Кроме того, в международной торговле получает распространение практика использования лицензионных договоров, позволяющая участникам внешнеэкономической деятельности перераспределять стоимость товаров в виде лицензионных платежей. Такая практика создает предпосылки для обхода установленных требований в части трансфертного ценообразования, особенно в рамках таможенного контроля.

Следует отметить и ограниченные возможности действующего законодательства по точной идентификации рыночной стоимости сделки. Это обусловлено, в частности, недостаточным доступом к ценовой информации международных агентов и отсутствием прозрачности в формировании цен. Как справедливо подчеркивается в ряде источников, механизм ценообразования в транснациональных сделках зачастую остаётся непрозрачным, а соответствующие контрольные процедуры — затруднительными [1].

Важно учитывать, что понятие «контроль трансфертного ценообразования» закреплено преимущественно в налоговом законодательстве. В то время как в нормах таможенного и антимонопольного регулирования данный термин формально не применяется, по существу, контроль в соответствующих сферах осуществляется с использованием аналогичных инструментов и методов воздействия.

Выявленные проблемы свидетельствуют о необходимости углублённого исследования правовых механизмов, регулирующих публичный контроль трансфертного ценообразования, закреплённых в налоговом, таможенном и антимонопольном законодательстве. К таким механизмам следует относить не только законодательные нормы, но также индивидуальные правовые акты, договорные конструкции, технические юридические средства и иные инструменты правового регулирования, обладающие как содержательной, так и формальной определённой [2, с. 12–19].

Проведённый анализ даёт основания для выделения двух групп правовых инструментов, используемых в целях публичного контроля трансфертного ценообразования: императивных и альтернативных. Первая категория охватывает строго обязательные нормы, выраженные в директивной форме. В частности, главы 20–25 раздела VI Налогового кодекса Республики Узбекистан содержат положения, касающиеся правового статуса взаимозависимых лиц, методов сопоставительного ценообразования, порядка распределения доходов от контролируемых сделок, процедур оформления и исполнения таких сделок, а также механизмов налогового контроля за ценами, применяемыми внутри групп взаимозависимых компаний.

Альтернативные инструменты, напротив, основаны на гибком подходе и обусловлены, главным образом, развитием правоприменительной практики и внедрением договорных моделей взаимодействия. К ним относятся, например, положения статьи 181 главы 21 того же раздела НК, регулирующие возможность определения рыночных цен вне рамок прямого налогового контроля. Сюда же включаются нормы статей 183–184 главы 22, наделяющие антимонопольные органы правом устанавливать условия сделок между связанными субъектами, а также положения об определении рыночных цен независимыми оценщиками на основании законодательства об оценочной деятельности [15].

Следует отметить, что альтернативное регулирование в данной области во многом сформировалось как результат судебной и административной практики, когда контроль осуществлялся не только

по отношению к участникам контролируемых сделок, но и к иным субъектам — на основе анализа обоснованности полученной налоговой выгоды [4, с. 111]. Такой подход фактически расширяет рамки применения трансфертного контроля, что, в свою очередь, приводит к определённой размыванию законодательно установленных пределов применения соответствующих правовых норм [5].

Значительный удельный вес и нормативная насыщенность положений Налогового кодекса Республики Узбекистан обуславливают фундаментальное значение налоговых инструментов в системе правового регулирования трансфертного ценообразования. Именно налоговое регулирование формирует методологическую и правовую базу, от которой во многом зависят схожие по природе механизмы контроля в смежных сферах — таможенной и антимонопольной.

Инструментарий налогового контроля трансфертного ценообразования имеет структурные и функциональные сходства с подходами, применяемыми в таможенном администрировании и антимонопольном регулировании. Однако специфика публичного контроля в таможенной сфере заключается в его исключительно императивной правовой природе, что исключает возможность применения гибких, альтернативных инструментов, характерных для налоговой практики. Регламентация таможенного контроля трансфертного ценообразования осуществляется в рамках нормативных актов ЕАЭС, включая Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС) [6].

Так, статья 35 ТК ЕАЭС и Правила применения метода определения таможенной стоимости на основе цены сделки с ввозимыми товарами [7] устанавливают жесткий приоритет первого метода расчёта таможенной стоимости — исходя из рыночной цены идентичных или аналогичных товаров. Применение иных подходов или использование договорных моделей, присущих налоговому контролю, в данной области не предусмотрено, что подтверждает строго директивный характер правового регулирования в сфере таможенных процедур.

Что касается антимонопольного регулирования, то, несмотря на отсутствие детальной регламентации трансфертного ценообразования в Законе Республики Узбекистан от 03.07.2023 № ЗРУ-850 «О конкуренции» [8] и Законе от 24.04.1997 № 398-I «О естественных монополиях» [9], влияние антимонопольной политики на трансфертное ценообразование прослеживается опосредованно. В частности, контроль за ценообразованием между взаимозависимыми субъектами, участвующими в рыночных отношениях, оказывает прямое воздействие на формирование цен, что также фиксируется в научной литературе и обосновывается рядом российских авторов [10, с. 152; 12, с. 96–104].

К числу инструментов, используемых в рамках антимонопольного мониторинга трансфертного ценообразования на товарных биржах, можно отнести: метод экономического анализа обоснованности цены; метод с учётом логистических вычетов; метод рыночного равновесия; метод определения средневзвешенной цены, а также другие подходы, ориентированные на идентификацию недобросовестного ценообразования в условиях доминирующего положения участников рынка [11; 13, с. 33].

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В условиях формирования современной модели государственного финансового контроля, ориентированной на конструктивное взаимодействие между контролирующими органами и поднадзорными субъектами, возрастает значение альтернативных правовых инструментов, способствующих более гибкому регулированию контрольно-организационных отношений. Одним из таких механизмов выступает институт предварительных соглашений о ценообразовании, позволяющий в определённой степени модифицировать строго императивный порядок налогового контроля, закреплённый в статье 193 главы 24 раздела VI Налогового кодекса Республики Узбекистан [15].

Следует, однако, отметить, что согласно положениям статьи 180 того же раздела, право на заключение соглашений о трансфертном ценообразовании предоставляется исключительно крупнейшим налогоплательщикам, перечень критериев которых определён в статьях 196–197 главы 25, а также в соответствующих подзаконных нормативных актах [15] [16]. Это свидетельствует о выборочном и ограниченном характере применения данного инструмента, что снижает его универсальность и не позволяет обеспечить сбалансированный подход к регулированию трансфертного ценообразования на всех уровнях предпринимательской деятельности.

Ещё одним альтернативным механизмом, способным минимизировать необходимость применения прямого трансфертного контроля, является заключение договора о формировании консолидированной группы налогоплательщиков. Правовой статус такой группы предоставляет участникам возможность перераспределения налоговой базы без применения стандартных инструментов трансфертного контроля, тем самым создавая особый правовой режим внутрикорпоративного ценообразования.

Наконец, следует упомянуть о специфике антимонопольного контроля трансфертного ценообразования, который в ряде случаев осуществляется на договорной основе в отношении производителей социально значимых, а также высоколиквидных товаров. Подобные соглашения выступают инструментом согласования ценовых параметров с учётом конкуренции и особенностей рыночной конъюнктуры, что придаёт трансфертному контролю в рамках антимонопольной политики дополнительную гибкость и адаптивность.

Список использованной литературы:

1. Милькин В., Ильюшенко Д. Правительство может отменить контроль налоговиков за экс портными ценами на удобрения // Ведомости. 20.апреля 2022
2. Алексеев С. С. Правовые средства: постановка проблемы, понятие, классификация // Советское государство и право. – М.: Наука, 1987. -№ 6. – С. 12–19
3. Васянина Е. Л. Актуальные проблемы налогового права: учебник /Е. Л. Васянина: под общ. ред. С. В. Запольского. – М: ИНФРА-М, 2019. С. 111.
4. Approaches to macrofinancial surveillance in article IV reports. IMF policy paper. March 2017. International Monetary Fund. Washington, D.C.
5. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ред. от 29.05.2019) (приложение N1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза).
6. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20.12.2012 № 283 (ред. от 27.03.2018) «О применении метода определения таможенной стоимости товаров постомости сделки с ввозимыми товарами (метод 1)» (вместе с «Правилами применения метода определения таможенной стоимости товаров по стоимости сделки с ввозимыми товарами (метод 1)»).
7. Закон Республики Узбекистан «О естественных монополиях» утратил силу 2023 году.
8. Непесов К. А. Налоговые аспекты трансфертного ценообразования: Сравнительный анализ опыта России и зарубежных стран. М.: Волтерс Клувер, 2007. С. 152.
9. Петров Р. В., Азархин А. В. Совершенствование налоговых льгот в РФ через мониторинг их эффективности // Евразийский юридический журнал. – 2021. – № 2 (153). – С. 209–211.
10. Хаванова И. А. Категория рыночной цены в современном налоговом праве // Журнал российского права. 2016. № 7. С. 96–104. 1
11. Развитие методических основ оперативного анализа и прогнозирования как предпосылка цифровой трансформации системы управления экономикой. Институт прогнозирования и макроэкономических исследований. Ташкент.2021
12. ПП-4653 (о мерах по организации деятельности министерства), пункты 9, 10 «Внедрение современной системы макроэкономического программирования, анализа и прогнозирования экономических процессов совместно с Международным валютным фондом и другими международными организациями».
13. Налоговый Кодекс Республики Узбекистан 2019.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>